

Стоит ли покупать квартиру в Новостройках?

Муроджонова Нигина

Студентка 401 группы факультета «Русского языка и литературы»

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о покупке новостройке, положительные и отрицательные стороны жилищного дома. Почему, именно вы должны приобрести новостройку.

Ключевые слова: новостройка, жилищный дом, плюсы новостроек, минусы новостроек.

Новостройка это жилое помещение находящееся на стадии строительства, ввода в эксплуатацию, принятое в эксплуатацию установленным законом порядке и неиспользованное для фактического проживания людей, также новостройка – это дом, который реализуется непосредственно от застройщика. Существует 3 признака новостроек:

- 1) С момента сдачи дома в эксплуатацию прошло не более 2-3 лет.
- 2) В доме есть приличное число непроданных застройщиком квартир (незаселённых реальными жильцами).
- 3) Дому не более 3-5 лет, а вы будете первым жильцом в покупаемой квартире.

А теперь мы поможем вам понять, стоит ли покупать квартиру в Новостройках.

Плюсы новостроек:

1 Юридическая чистота.

Юридическая чистота квартиры означает, что у квартиры нет сомнительного прошлого, и отсутствуют махинации со стороны предыдущего владельца.

2 Большой выбор квартир. В современных домах есть возможность выбора между привычными типовыми планировками и нестандартными вариантами.

3 Экономия.

Цена квартиры на разных этапах стройки отличается. Чем ближе дом к сдаче, тем выше цена квартиры.

4 Отсутствие чужого ремонта.

При покупке квартиры вы самостоятельно оформляете ее под себя или выбираете отделку от застройщика и получаете свежий ремонт.

5 Безопасность. Новостройки оборудованы системами противопожарной безопасности, системами видеонаблюдения, сигнализацией. Лифт, трубы, стеклопакеты и электрика абсолютно новые. Комиссия не примет дом, если хотя бы один пункт не будет соответствовать нормативам и будет представлять угрозу жизни жильцов.

Благоустроенная территория и парковка.

Новые жилые комплексы изначально рассчитаны на большее количество машин.

Также при покупке квартиры есть возможность приобрести машино место.

7 Использование современных строительных технологий.

Новые здания, даже эконом-класса, качественно отличаются от старого фонда.

Например, современные технологии строительства помогают сохранить тепло в квартире, делают проживание максимально комфортным и экономят коммунальные расходы.

Один из больших плюсов и ключевых преимуществ покупки новостройки ,то есть первичного жилья – более низкие цены , при этом и в том же бюджете в новостройке можно приобрести более просторную квартиру, чем уже в существующем жилом фонде.

Во время продажи новостройки, также надо изложить о минусах , да они существуют .

Во-первых ,время если вы после обретения квартиры планируете захватить, то новостройка не ваш вариант. Так как надо учитывать сроки сдачи дома и время на ремонт.

Во- вторых , неудобное расположение Темп строительство некоторых жилых комплексов выше развития социальной, торговой и транспортной инфраструктуры.

Итак , стоит ли покупать квартиру в Новостройках?

На этот вопрос мы не можем ответить — решать только вам. Но в следующей статье мы опубликуем разницу между новостройкой и вторичной , который поможет определиться с покупкой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Екатерина Зуева « Новостройка» .
2. Екатерина Ованова « Всё секреты покупки квартиры в новостройке . Опыт успешного собственника. Издательство: Бестселлеров, 2017г.